

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ALVIN R. DE MESA

Professor III

Director, Quality Assurance & Sentro ng Wika at Kultura

Leyte Normal University

ar_demesa@ymail.com

“ANG KWENTO NG IKOT-LAKAD”

Noong unang panahon, mayroong mag-lola na naninirahan sa isang Sitio na tinatawag na Sitio Lay-ahan. Ang mag-lolang ito ay kinilalang sina Lola Norma at ang kanyang apo na isang babae na kilala sa tawag na Feliza. Iniwan si Feliza ng kanyang ina dahil ito at nabuntis lamang ng nakilala niya sa Maynila. Mag-isa lamang na binubuhay ni Lola Norma ang kanyang apong si Feliza, kahit na ito ay matanda na ay nagpupurisige pa rin itong magtanim sa bukid. Bawat umaga ay pumupunta si Lola Norma sa bukid para mag-ani ng mga tanim na palay. Pagkatapos, binubuhay niya ito pataas upang maggiik at maihampas. Ganoon la'ng kasimple ang pamumuhay nila at lumaki si Feliza na parang nababaguhan sa mga tao sa kadahilanang nag-iisa lamang sila na naninirahan malapit sa malawak na sapa. Kahit dalaga na si Feliza ay pinagsasabihan pa rin siya ng kanyang lola na, “Huwag kang tumawid sa sapa kasi malulunod ka, wala tayong katig at balsa”. Naniniwala naman itong si Feliza dahil takot din naman siyang malunod.

Mayroong isang manananggog ng niyog na si Intoy. Habang nandoon siya sa tuktok ng niyog, nakakita siya ng isang magandang dilag, makinis at maputi. Agad naman siyang bumaba at lumapit kay Feliza. Si Feliza naman, dahil sa takot ay tumakbo ito pauwi sa kanilang bahay. Nagsumbong siya sa kanyang Lola Norma at agad naman nagbilin ang kanyang lola, “Huwag kang makipagkilala sa kanya dahil berdugo siya ng ating baryo.” Dahil din sa takot, hindi na lumalabas itong si Feliza. Isang araw, mayroong tumatawag sa kanilang bakod, “Tao po! Tao po! Lola Norma, nandiyan ka ba?” Lumabas si Lola Norma at nagtanong kung ano ang kailangan nito. Sabi ni Intoy, “Tinawid ko ang malawak na sapa kahit walang katig, Inakyat ko ang matatayog na niyog para lang makuha ang masarap at ang katas ng tuba kung kaya't nandito ako, nagpapaalam na gusto ko ang iyong apo.” Nagulat ang matanda sa sinabi ng lalaki at tumugon ito, “Ano ang iyong kapalit sa aking apo?” Hindi makapaniwala si Feliza sa sinabi ng kanyang lola na kung ano ang kapalit sa kanya. Dahil dito, hindi maisip ni Feliza na ang kanyang lola na iginagalang at itinuturoing niyang magulang ay iipagpapalit siya? Sabi ng matanda, “Matanda na ako apo, wala ng mag-aalaga sa iyo kung mamatay ako kung kaya't sumama ka na kay Intoy at mag-asawa na kayo.” Hindi lubos na maisip ni Feliza na ibibigay na siya ng kanyang lola. Nagsabi si Intoy, “Kapalit ng dalawang kalabaw, tatlong kahon ng lupa at dalawang galon ng tuba, payag ka ba, lola?” Agad naman na pumayag ang lola ni Feliza na ipagpalit siya dahil nasa tamang gulang naman siya at hindi na niya kaya na buhayin si Feliza. Kahit na berdugo ang mapapangasawa nito, alam niya na aalagaan niya si Feliza.

Nagbukod ng sariling bahay ang bagong mag-asawa, walang pansinan dahil ayaw talaga ni Feliza kay Intoy. Bawat gabi, siya ay humahagulgol sa kanyang lola na kunin siya nito. Pero walang magawa ang kanyang lola dahil matanda na siya. Isang beses, narinig ni Apoy Norma ang ingay sa dingding ng bahay nila Feliza. Umiiyak ito at nagreklamo sa mga suntok at tadyak ni Intoy. Nakita ni Apoy Norma na tumatakbo si

Feliza palabas ng kanilang bakod at hinahabol ito ni Intoy na may dalang itak. Sumisigaw ng, “Lola, Tulong! Papatayin ako.” Agad namang lumapit ang matanda kay Feliza at sumigaw, “Intoy, huwag! Maawa ka sa amin, Intoy!” Bumalik sa katinuan ang lasing na si Intoy at tumungo ito sa kakahuyan. Kinaumagahan, umuwi itong may dalang isda at inaning palay. Pero hindi nag-iimik si Feliza dahil sa takot. Si Apoy naman ay sobrang nagsisisi na pinagpalit niya ang kanyang apo. Sa ngayon ay parang mga preso na sila na wala nang katahimikan.

Isang araw, umalis si Intoy papunta sa *Sawang*. Hindi ito nagsabi kung anong oras uuwi kung kaya’t pag-alis nito ay agad na pumunta si Apoy Norma kay Feliza. Nagsabi na lalayo sila dito sa Sitio Lay-ahan at magtatago upang hindi na sila mahabol ni Intoy. Humingi ng patawad si Apoy Norma kay Feliza at napatawad naman ito ni Feliza. Hinintay nila na magdilim, ang akala nila ay isang linggo pa bago umuwi si Intoy. Hindi nila alam na si Intoy ay umakyat lang sa isang matayog na niyog at tinitingnan lamang sila. Masama ang pinaplano ni Intoy dahil alam niya na walang pagmamahal sa kanya si Feliza at ang akala nito ay nilinlang lang siya ng matanda. Mabilis na tumungo si Apoy Norma at Feliza sa malapit na sapa. Walang ibang dadaanan sapagkat pinalilibutan sila ng dalawang sapa. Napag-isipan nila na magpadaloy sa malaking puno ng saging at sila ay kakapit nito upang mapunta sila sa ibang siyudad. Delikado ang naging desisyin nila pero papatayin naman sila ni Intoy kung maabutan. Sa oras ng pagpapadaloy nila, nakarinig sila ng taghoy na malanoy mula sa kakahuyan. Kinabahan ang maglola sapagkat alam nila na si Intoy iyon. Maliwag ang buwan kung kaya’t kahit sila ay malayo ay tanaw pa rin nila palapit nang palapit ito at kitang-kita ang anino na may dalang mahabang itak. Sumigaw si Feliza nang malaman niyang malapit na ito. “Saan kayo pupunta, ha?,” sigaw ni Intoy. Nagmamakaawa ang maglola na paalisin sila pero lasing ito kaya’t wala sa katinuan. Inigaw ni Apoy Norma ang itak pero hindi pumayag si Intoy na maagaw ito ng matansa. Tinaga niya ito sa likod at sinaksak ang nakakawang si Apoy Norma. Nakita mismo ni Felizaang pangyayari at sumigaw ito sa takot, habang tinataga-taga ni Intoy ang matanda at nakasigaw pa ito, “Takbo, Feliza, Takbo!” Tinapon niya sa tubig ang puno ng saging at tumalon naman siya upang hindi siya maabutan ni Intoy pero gustong-gusto ni Intoy na patayin nalang sila upang hindi na siya makulong ng mga konstabularyo. Nakita niyang nakatawid na si Feliza, kaya lumangoy siya papunta sa ibabaw. Habang lumalangoy siya agad na hinawakan ang kanyang paa ng malaking buwaya. Hinila siya papunta sa tubig at simula doon ay hindi na Nakita kung nasaan ang patay na katawan ni Intoy. Sabi ng mga taga baryo, kung gabi na, nakaririnig sila palagi ng taghoy na malanoy sa sapa at hinagpis ng isang matanda. Ang taghoy na parang nagsasabi na “Ikot-Lakad!” Sa kadahilanan siya ay namatay sa sapa at ang kaluluwa niya ay ikot nang ikot at hindi siya makaakyat sa lupa. Kung kaya’t walang pumupunta doon kung gabi na lalo na kung maliwanag ang buwan. Habang si Feliza simula noon, hindi na nag-asawa at nabuhay siya sa edad na pitumpo na dala-dala ang konsiyensya at pag-aalala sa kanyang Lola Norma.